

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA ESTETIK DID VA MADANIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA MUZEY PEDAGOGIKASINING O'RNI

Murodova Durdonaxon Kamoliddinovna

FarDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17192607>

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak o'qituvchilarda estetik did va madaniy tafakkurni shakllantirishda muzey pedagogikasining o'rni yoritiladi. Estetik did shaxsning go'zallikni anglash, qadrlash va yaratish qobiliyati bo'lib, u pedagogning kasbiy madaniyati va tarbiyaviy faoliyatida muhim o'rin tutadi. Madaniy tafakkur esa shaxsning milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ongli munosabati, tarixiy merosni anglash va zamonaviy madaniy jarayonlarda faol ishtirok etish qobiliyatini ifodalaydi. Maqolada muzey resurslarining estetik va madaniy tarbiyada tutgan o'rni, interfaol metodlar, raqamli muzey imkoniyatlari hamda xorijiy va milliy tajribalar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida muzey pedagogikasini ta'lim jarayoniga joriy etish bo'lajak o'qituvchilarning umummadaniy kompetensiyasini rivojlantirishning muhim mexanizmi ekanligi asoslanadi.

Kalit so'zlar

Estetik did, madaniy tafakkur, muzey pedagogikasi, bo'lajak o'qituvchilar, milliy meros, umuminsoniy qadriyatlar, raqamli muzey, pedagogik metodlar.

Bugungi kunda ta'lim jarayoni nafaqat bilim berishga, balki shaxsning estetik va madaniy kamolotini ta'minlashga ham qaratilmoqda. Pedagog kadrlarni tayyorlashda bu masala yanada dolzarbdir, chunki o'qituvchi kelajak avlodni nafaqat ilmiy bilimlar, balki estetik did, ma'naviy qadriyatlar va madaniy tafakkur ruhida tarbiyalovchi asosiy shaxsdir.

Estetik did va madaniy tafakkurni shakllantirishda muzeylar muhim ta'limiy va tarbiyaviy makon sifatida maydonga chiqadi. Muzeylar eksponatlari orqali inson go'zallikni angelaydi, madaniyatning tarixiy qatlamlarini his etadi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni qadrlashga o'rganadi. Shu bois muzey pedagogikasi bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda estetik tarbiya va madaniy tafakkurni rivojlantirishning samarali vositasidir.

Estetik did — go'zallikni idrok etish, unga baho berish va uni yaratishga intilish qobiliyatidir. Bu sifat pedagog shaxsida o'quvchilarni san'at, madaniyat, adabiyot va ijodiy faoliyatga yo'naltirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Madaniy tafakkur esa tarixiy va madaniy merosni ongli anglash, milliy qadriyatlarni qadrlash, umuminsoniy tamoyillarni qabul qilish va zamonaviy madaniy jarayonlarda faol ishtirok etishni anglatadi [1, p. 49].

Bo'lajak o'qituvchilarda ushbu sifatlarni shakllantirish ularning kasbiy faoliyatida tarbiyaviy samaradorlikni ta'minlaydi.

Muzeylar — bu go'zallik va tarixiy xotiraning maktabidir. San'at asarlari, tarixiy eksponatlar, etnografik namunalardan foydalanish orqali talabalar estetik tarbiya oladilar. Masalan, O'zbekiston Davlat san'at muzeyidagi amaliy san'at asarlarini tahlil qilish talabalarni milliy naqshlar, ranglar uyg'unligi va go'zallik mezonlarini anglashga o'rgatadi.

Muzey pedagogikasi:

- talabalarda estetik didni shakllantiradi;
- san'at va madaniyat orqali ma'naviy kamolotga yo'naltiradi;
- go'zallikni idrok etish va unga munosabat bildirish qobiliyatini rivojlantiradi.

Muzey resurslari milliy tarix, xalq ijodi, san'at namunalari, yozma manbalarni o'z ichiga olganligi sababli ular madaniy tafakkurni shakllantirishda o'quv manbai vazifasini bajaradi. Bo'lajak o'qituvchilar muzey orqali:

- milliy merosni qadrlashga o'rganadi;
- boshqa xalqlar madaniyatini tanib, tolerantlikni rivojlantiradi;
- tarixiy xotira va madaniy ongni mustahkamlaydi.

Muzey resurslari asosida estetik did va madaniy tafakkurni shakllantirishda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

- **Estetik tahlil mashg'ulotlari** – san'at asarlari va eksponatlar asosida go'zallik mezonlarini tahlil qilish;
- **Ijodiy topshiriqlar** – muzeyda ko'rilgan asarlar asosida rasm chizish, esse yozish, loyihalar tayyorlash;
- **Interfaol metodlar** – muzey kvestlari, rolli o'yinlar, teatrlashtirilgan mashg'ulotlar;
- **Qiyosiy tahlil** – milliy va jahon madaniy merosini taqqoslash orqali dunyoqarashni kengaytirish;
- **Virtual muzeylar** – raqamli texnologiyalar yordamida masofadan turib madaniy meros bilan tanishish.

Xorijiy mamlakatlarda, masalan, Italiya va Fransiyada san'at muzeylari estetik tarbiyaning asosiy manbasi sifatida ta'lim jarayoniga integratsiya qilingan [2, p. 88]. Germaniyada esa "Museum als Lernort" (Muzey — o'quv maskani) konsepsiyasi asosida muzey darslari muntazam tashkil etiladi.

O'zbekistonda ham milliy muzeylar (Amir Temur muzeyi, Davlat san'at muzeyi, Istiqlol muzeyi) ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda estetik va madaniy tarbiyani rivojlantirishda faol ishtirok etmoqda.

Bugungi raqamli davrda estetik did va madaniy tafakkurni rivojlantirishda virtual muzeylar, 3D eksponatlar, onlayn ko'rgazmalar muhim vosita hisoblanadi. Bu texnologiyalar yordamida talabalar masofadan turib ham jahon madaniy merosi bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladi [3, p. 26].

Xulosa

Estetik did va madaniy tafakkur bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy kamolotida muhim rol o'ynaydi. Muzey pedagogikasi estetik tarbiya va madaniy ongni rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Interfaol metodlar, ijodiy topshiriqlar va raqamli texnologiyalar estetik va madaniy kompetensiyani shakllantirishni kuchaytiradi. Milliy va xorijiy tajribalarni uyg'unlashtirish orqali O'zbekiston ta'lim tizimida muzey pedagogikasini yanada rivojlantirish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hasanov B. Muzey pedagogikasi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 185 b.
2. Hein G.E. Learning in the Museum. – London: Routledge, 1998. – 300 p.
3. UNESCO. Museums in the Digital Age. – Paris: UNESCO Publishing, 2020. – 168 p.
4. Hooper-Greenhill E. Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance. – London: Routledge, 2007. – 276 p.
5. Falk J.H., Dierking L.D. The Museum Experience Revisited. – London: Routledge, 2013. – 376 p.

6. Murodova N. O'zbekiston muzeylari va ta'limiy faoliyat. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. – 210 b.
7. Назарова Г. Музейное образование и культурное наследие. – Москва: Наука, 2015. – 224 с.
8. Qodirova Z. Pedagogik kompetensiya va uning shakllanishi. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2019. – 195 b.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.
10. Hooper-Greenhill E. Museums and Their Visitors. – London: Routledge, 1994. – 256 p.